

2. Борщ, Л. М. Развитие региональной финансово-экономической системы и её устойчивость / Л. М. Борщ, Д. Д. Буркальцева, Д. Н. Михайлова. – Текст : непосредственный // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. – 2021. – № 2. – С. 5-20. – DOI 10.37279/2312-5330-2021-2-5-20

3. Блаженкова, Н. М. О проблемах проведения мониторинга социально-экономического развития региона в современных условиях хозяйствования / Н. М. Блаженкова, Ф. Ф. Байрушина. – Текст : непосредственный // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2022. – № 1(39). – С. 94-100. – DOI 10.17122/2541-8904-2022-1-39-94-100.

4. Гилев, П. Д. Социально-экономическое развитие региона как объект исследования и прогнозирования / П. Д. Гилев. – Текст : электронный // Современные научные исследования и инновации : [сайт]. – 2022. – № 2. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2022/02/97711> (дата обращения: 10.09.2023).

5. Митина, И. А. Финансовая политика региона и особенности её реализации (на примере Ростовской области) / И. А. Митина, Э. А. Чельшева. – Текст : электронный // Вестник Евразийской науки. – 2018. – №1, Том 10. – Режим доступа: – <https://esj.today/PDF/51ECVN118.pdf> (дата обращения: 18.09.2023).

УДК 341.233.1:004
DOI

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКСЁНОВА Е. А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

МОМОТ Л.А.
студент ОП «Магистратуры»;

АГЕЕВА А.С.,
студентка ОП «Бакалавриата»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

**Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В исследовании рассматривается влияние цифровых технологий на проведение публичного финансового контроля, анализируются достигнутые результаты в разработке и внедрении финансовых информационных систем в России, выявлены риски цифровизации финансового контроля и позитивное воздействие от их минимизации.

Ключевые слова: цифровизация, финансовый контроль, цифровые технологии, информационные системы, риск-ориентированный подход

**DIRECTIONS AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION OF
PUBLIC FINANCIAL CONTROL IN THE RUSSIAN
FEDERATION**

**AKSYONOVA E.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Finance Department;**

**MOMOT L.A.,
student of the EP «Master»;**

**AGEEVA A.S.,
student of the EP «Bachelor»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The study examines the impact of digital technologies on public financial control, analyzes the results achieved in the development and implementation of financial information systems in Russia, identifies the risks of digitalization of financial control and the positive impact of their minimization.

Keywords: digitalization, financial control, digital technologies, information systems, risk-oriented approach

Постановка задачи. Глобализация экономических процессов играет ключевую роль в развитии любого государства. В настоящее время внедрение цифровых технологий в наиболее важные сферы экономической деятельности, государственное управление и цифровизация социальной среды становятся неотъемлемыми составляющими развития общества. Это также необходимо для более полного выполнения социальных обязательств руководства страны перед гражданами.

Финансовая система является основой социально-экономического развития государства. Эффективность финансового

механизма, а также верное распределение и использование финансовых ресурсов, определяют успешность государственной политики и повышение качества жизни населения.

Однако для нормального функционирования финансово-экономической системы необходим финансовый контроль, который оказывает влияние на развитие социальной и экономической сфер страны.

Актуальность. В современных условиях, сложившихся в Российской Федерации, повышение эффективности государственного финансового контроля является одним из ключевых факторов, влияющих на решение существующих проблем. Подобная значимость публичного финансового контроля обосновывает актуальность выбранной темы для статьи.

Анализ исследований и публикаций. Многие российские учёные (Петрушевская В.В. [1], Шилина А.Н. [2], Арчикова Я.О. [3], Шарый К.В. [4], О.В. Титиевская [6]) исследовали применение цифровых технологий и инструментов цифровизации в сфере публичного финансового контроля и финансового сектора в целом. Но стоит отметить, что этот вопрос нуждается в более широком изучении, а именно в определении первостепенных направлений цифровизации финансового контроля Российской Федерации, выявлении главных вызовов и позитивных преимуществ данного процесса.

Цель статьи. Определение влияния цифровых технологий на проведение публичного финансового контроля, выявление положительных и отрицательных сторон внедрения цифровых технологий и информационных систем в процесс финансового контроля, оценка уровня цифровизации финансового контроля в Российской Федерации является целью данного исследования.

При работе над научным исследованием были использованы следующие методы: статистический и сравнительный анализы, изучение и оценка научных статей, публикаций и нормативно-правовых актов, графическое представление информации.

Для достижения указанной цели в исследовании были определены следующие задачи: рассмотреть основные элементы цифровизации финансового контроля; проанализировать проекты Российской Федерации, основанные на технологиях «Big data»; определить направления и тенденции цифровизации финансового контроля в Российской Федерации; выявить ключевые риски,

проблемы и позитивные стороны внедрения цифровых технологий в сферу публичного финансового контроля.

Изложение основного материала исследования. Расширение роли цифровизации на современном этапе развития общества имеет огромное значение. Она затрагивает практически все аспекты повседневной жизни, в некоторых случаях становясь незаменимой. Финансы также подвержены изменениям в свете цифровой эры. Эти изменения затрагивают нормы и принципы правового регулирования в области публичного финансового контроля. В частности, наблюдается изменчивость принципов использования цифровых технологий при осуществлении государственного финансового контроля.

Влияние цифровой трансформации на финансовую систему является одним из значительных и глубоких, особенно в контексте развития электронного правительства, роста электронных платежей, кредитования без посредников и интереса к транзакциям в блокчейне и криптовалюте. Будущее финансовой системы определяется цифровыми платежами, платформами, моделью совместного пользования (шерингом) и использованием больших данных (Big data) [1, с. 264]. Основная задача государства заключается в установлении «правил игры», понятных всем участникам цифрового финансового пространства и создании общей среды доверия.

Реформирование сферы публичного финансового контроля в Российской Федерации основано на разработке, совершенствовании и внедрении следующих элементов [2]:

развитие интегрированных систем, которые основаны на цифровых технологиях Big Data;

использование риск-ориентированного подхода в сфере публичного финансового контроля;

применение цифровых технологий для информирования и контактирования с обществом и получателями услуг.

Технологии больших данных (Big data) широко используются во всех сегментах финансовой сферы, включая финансовый контроль. Под термином «большие данные» подразумевается данные не только большого объема, но и быстрого поступления, в том числе из разнообразных источников. Стандартные инструменты обработки неоднородной и быстро меняющейся информации с использованием традиционных методов становятся

нецелесообразными в современной финансовой системе. Поэтому применение цифровых технологий «Big data» позволяет структурировать данные и обнаружить скрытые тенденции, что дает пользователям существенное преимущество.

Отдельно стоит отметить, что функциональная структура проектов Российской Федерации, которые были созданы на основе технологий «Big data», представлена на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная структура проектов Российской Федерации, основанных на технологиях «Big data»

С целью более полного раскрытия названных проектов необходимо дать им комплексную характеристику [4]:

Во-первых, единая информационная система в сфере закупок позволяет анализировать и контролировать контракты и планы закупок, а также правила нормирования и обоснование цен контрактов. Система перешла на полную электронную контрактацию, что позволяет осуществлять контроль в режиме реального времени.

Во-вторых, государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» содержит полную информацию о бюджетном процессе и позволяет на основе анализа данных выявлять и предупреждать риски появления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации.

В-третьих, государственная информационная система по государственным и муниципальным платежам предназначена для публикации и получения информации о взносах физических и юридических лиц за государственные и муниципальные услуги. Этот сервис позволяет субъектам контрольной деятельности в режиме реального времени получать актуальную информацию об обязательствах перед бюджетами Российской Федерации и муниципальными органами с целью контроля своевременности их исполнения.

В-четвертых, автоматизированная система Федерального казначейства содержит основные документы и сведения, которые помогают контролировать движение средств федерального бюджета. Это позволяет оперативно выявлять нарушения бюджетного законодательства и предсказывать возможные нарушения в будущем.

Технологии больших данных наиболее активно используются в финансовом контроле. Они успешно применяются для комплексного анализа денежных потоков государственных учреждений, выявления нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, а также для обеспечения финансовой безопасности и борьбы с мошенничеством.

При этом немаловажно является то, что в 2019 году Федеральное казначейство вело учет и составление отчетности для 400 учреждений, в 2020 году – для 3000, в 2021 году – для 7000, а в 2022 году – для 9000 государственных организаций [5, с. 215]. В связи с тенденцией увеличения поступления информации на всех уровнях государственной власти и, следовательно, в сфере финансового контроля, Всемирный банк создал новые требования к информационным системам управления финансами. Это обеспечивает результативность и своевременность государственных операций и имеет потенциал для повышения уровня контрольной деятельности.

Однако существует проблема в программном обеспечении, которое в основном имеет зарубежное происхождение. Кроме того, иностранные технологии контролируются из-за границы, что становится опасным в условиях санкционного давления. В последнее время государство предпринимает системные меры для создания благоприятных условий работы отечественных и зарубежных программистов не только в финансовом контроле, но и

в целом в финансовом и реальном секторах экономики. Полный переход на отечественное программное обеспечение, конечно, потребует времени, и здесь полезно взять на вооружение опыт Китая, который использует зарубежные разработки независимых компаний, при этом контроль за готовыми продуктами осуществляется внутри страны, а также развивает свои технологии [4].

Также перспективным является внедрение риск-ориентированного подхода в систему финансового контроля. Этот подход направлен на снижение транзакционных издержек, связанных с неопределенностью экономических процессов и с особенностями проведения операций получателями бюджетных средств. Гармонизация этого подхода на всех уровнях контроля и разработка унифицированной модели риск-ориентированного контроля будут способствовать сокращению издержек управления бюджетными ресурсами, повышению прозрачности и эффективности финансового контроля.

Так как любая форма публичного контроля должна быть основана на риск-ориентированный подход, который определяет объект контроля в контексте определенной группы рисков, возникает необходимость в создании цифровой модели данного подхода. Стоит отметить, что внедрение государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной деятельности» способствует развитию этой модели. При этом следует обеспечить безопасность таких данных и предотвратить их попадание к неправомерным лицам. Регламент подключения к защищенной сети ViPNet заслуживает внимания в этом контексте.

Следует отметить, что система имеет некоторые недостатки. Например, во время проведения контроля нет возможности, используя мобильные устройства, напрямую получить доступ к предварительно отмеченной сети. Этот вопрос уже обсуждался в некоторых публикациях, где предлагалось предоставить доступ к сети через устройства с системой Android.

Однако использование таких операционных систем в данном случае не является полностью безопасным. Поэтому целесообразно создать портативные устройства, которые будут использоваться для доступа к системе ViPNet и работать на специально разработанной и настроенной операционной системе. При этом стандартные

антивирусные программы не подходят для защиты такой важной информации. Поэтому представляется разумным разработать отдельную операционную систему, предназначенную для выполнения указанных функций, что значительно повысит безопасность системы [7, с. 16].

Также важным является использование новых каналов взаимодействия с обществом и получателями услуг, таких как социальные сети и специальные программные или мобильные приложения. Развитие цифрового пространства способствует активному использованию социальных медиа, формированию цифровых платформ и рынка специализированных программных приложений. Развитие системы "Правительство 2.0" позволяет привлечь больше людей к обсуждению государственных программ и проектов, что в свою очередь улучшает определение общественных потребностей и повышает экономическую эффективность в использовании бюджетных средств.

Несмотря на неоспоримые преимущества внедрения передовых цифровых технологий в процесс проведения публичного финансового контроля, их использование сопряжено с определенными рисками. Данные риски можно разделить на три группы, а именно:

Первая группа проблем заключается в существующих пробелах в правовом регулировании обмена информацией между участниками контрольных отношений. Цифровизация подразумевает обмен различными данными через цифровые средства и электронные ресурсы, что увеличивает риск потери информации или передачи ее неправомерным лицам. Эта проблема одновременно демонстрирует преимущества и недостатки цифровизации процессов финансового контроля и государственного управления, требующие тщательной проработки.

Вторая группа потенциальных проблем связана с возможными нарушениями прав и законных интересов контролирующих органов и подконтрольных лиц, возникающих при применении новых технологий в механизме публичного финансового контроля. Например, использование цифровых технологий может привести к разглашению конфиденциальной информации или персональных данных участников контрольной деятельности. Это может причинить серьезные ущербы подконтрольным лицам как в

репутационном, так и в финансовом плане, что является неприемлемым.

Определенное количество проблем может возникнуть из-за перехода от использования бумажного документооборота к электронным форматам. Возможна потеря электронных документов из-за хакерских атак или взломов электронных систем. Однако, электронный формат документов может снизить возможность потери информации и способствовать созданию базы данных, что поможет ускорить контрольные мероприятия. Названные проблемы относятся к третьей группе. Упомянутые проблемы и риски представляют небольшую часть вопросов, возникающих при цифровизации общественных отношений. Поиск решений для этих вопросов является необходимым и приоритетным.

Минимизация и решение вышеупомянутых проблем окажут существенное влияние на развитие отечественных цифровых технологий. Это, в свою очередь, создаст благоприятную среду для дальнейшего совершенствования данного сектора. Кроме того, такие меры помогут значительно уменьшить административную нагрузку, благодаря комплексному электронному документообороту и незаметному присутствию «цифрового» контролера. Система также сможет эффективно реагировать на изменения в подконтрольной среде, что выражается в принятии своевременных управленческих решений. Появится возможность разрабатывать эффективные механизмы предупреждения нарушений в финансово-бюджетной сфере. Необходимо также оценить старые и разработать новые принципы, правила и процедуры взаимодействия между субъектами и объектами контроля.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. На основании вышесказанного стоит отметить, что появление цифрового профиля контролера, цифрового протокола, цифрового бюджета, использования технологии распределенных реестров (blockchain) и других, упрощает процессы контроля и оптимизирует его проведение, ограничивая влияние ошибок человеческого фактора. Однако, двигаясь в направлении цифровизации, государство сталкивается с новыми для себя вызовами, которые требуют полного и своевременного решения.

Список использованных источников

1. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». – Текст : электронный // Президент России [сайт]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449> (дата обращения: 11.09.2023).
2. Петрушевская, В. В. Тенденции развития финансовой системы Российской Федерации в современных условиях / В. В. Петрушевская, И. В. Дмитров. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 8 (145). – С. 262-267.
3. Шилина, А. Н. Система государственного финансового контроля расходов бюджета на социальную сферу / А. Н. Шилина. – Текст : непосредственный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 226-228. – EDN WGPCBI.
4. Арчикова, Я. О. Финансовые технологии в пароксизме формирования цифровой экономики / Я. О. Арчикова, Г. Г. Аракелов. – Текст : непосредственный // Россия и Донбасс: перспективы сотрудничества и интеграции: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 28 июня 2022 года) / редакционная коллегия: М. А. Булавина, В. И. Герасимов. – Москва: Издательский дом УМЦ, 2022. – С. 204-210.
5. Шарый, К. В. Тенденции развития инновационной сферы в современных условиях / К. В. Шарый. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии "Финансы, учет, аудит". – 2020. – № 4 (20). – С. 43-51.
6. Протасова, Х. А. Содержание инвестиционной привлекательности региона / Х. А. Протасова, Т. И. Ткачик, В. Л. Сорокотягина. – Текст : непосредственный // Промышленность и сельское хозяйство. – 2022. – № 3 (44). – С. 14-18.
7. Титиевская, О. В. Цифровизация финансового сектора экономики: проблемы и перспективы развития / О. В. Титиевская,

А. Д. Левданский. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2023. – №30. – С.188-197.

УДК 658.152:631.1
DOI

ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АРЧИКОВА Я.О.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

БОРИСЕНКО В.Р.,
студентка ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная
Республика, Российская Федерация

В статье определены особенности инвестиционной деятельности на сельскохозяйственных предприятиях. В настоящее время, важным аспектом является усовершенствование направлений управления инвестиционной деятельностью сельскохозяйственных предприятий, потому что данная сфера – это центральный элемент экономики не только в аспекте предприятия, но и в экономике государства в целом, роль инвестиций важна как на макроуровне, так и на микроуровне, так как без них невозможен процесс обеспечения стабильного развития экономики и устойчивый экономический рост. В статье выделена основная цель данного исследования и актуальность выбранной темы. Рассмотрены решения ряда задач с помощью инвестиционной деятельности для сельскохозяйственных предприятий, а также совершенствованы направления управления инвестиционной деятельностью с помощью использования определенных процедур. Представлены основные методы оценки эффективности инвестиционных вложений и проанализированы критерии оценки эффективности инвестиционных проектов. В исследовании сформирован процесс разработки и внедрения инвестиционной стратегии сельскохозяйственных организаций, благодаря которому было выделено, что управленческая деятельность инвестиционной политики очень многофункциональна и многоэтапная, включает в себя множество важных элементов. Предложены пути укрепления эффективной инвестиционной деятельности сельскохозяйственных предприятий, что оказывает существенное научно-практическое значение при моделировании